

Parque Estadual do Tainhas
Rio Tainhas
OLIVEIRA, 2024

RELATÓRIO TÉCNICO IV

**Caracterização dos Recursos Hídricos e Bacias
Hidrográficas de São Francisco de Paula/RS**

O48r Oliveira, Cássio Adílio Hoffmann

Relatório técnico IV: caracterização dos recursos hídricos e bacias hidrográficas de São Francisco de Paula/RS / Cássio Adílio Hoffmann Oliveira; Marcia dos Santos Ramos Berreta. – São Francisco de Paula: Uergs, 2025.

52 f. il. E-book – PDF
ISBN 978-65-5329-036-5

Produto Técnico (Mestrado Profissional) – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, Unidade em Hortênsias, 2025.

Orientadora: Prof.^a. Dra. Marcia dos Santos Ramos Berreta

1. Análise dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas. 2. Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA). 3. São Francisco de Paula. I. Berreta, Marcia dos Santos Ramos. II. Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, São Francisco de Paula/RS. III. Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, Unidade em Hortênsias, 2025. IV. Título.

RECURSOS HÍDRICOS E BACIAS HIDROGRÁFICAS DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS

Relatório Técnico IV, apresentado por Cássio Adílio Hoffmann Oliveira¹, sob orientação da Profa. Dra. Márcia dos Santos Ramos Berreta², como requisito para a obtenção do título de Mestre em Ambiente e Sustentabilidade – PPGAS/Uergs.

¹ Biólogo e Gestor Ambiental, Especialista em Gestão de Recursos Hídricos;

² Doutora em Geografia, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.

Apresentação

03

Enquadramento Institucional e
Propósito do Produto

04

Metodologia adotada

06

Diagnóstico e análise

08

Sub-bacias hidrográficas em
São Francisco de Paula

13

Análise geral das sub-bacias

25

Cobertura e Uso da Terra
nas Bacias Hidrográficas

26

Análise global da Cobertura
e Uso da Terra

48

Referências

50

Protocolo de recebimento

51

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta a análise dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas do município de São Francisco de Paula, no estado do Rio Grande do Sul, realizada a partir da integração dos dados de uso e cobertura da terra apresentados no Relatório III com informações de drenagem obtidas da base cartográfica estadual nas escalas 1:25.000 e 1:50.000. O estudo identificou e evidenciou os principais trechos de drenagem e a configuração das unidades hidrográficas no território municipal.

A metodologia adotada envolveu a interpretação cartográfica e espacial das redes de drenagem em associação às classes temáticas de uso e cobertura da terra, permitindo compreender as interações entre a ocupação antrópica, a vegetação nativa e os sistemas hídricos locais.

O principal objetivo foi caracterizar as bacias hidrográficas, considerando que essas constituem unidades básicas de planejamento e gestão ambiental. Os resultados obtidos reforçam a relevância de São Francisco de Paula, que contribui para a formação de cinco bacias hidrográficas estaduais, fornecendo subsídios técnicos para estratégias de conservação, manejo sustentável e ordenamento territorial.

Parque Estadual do Tainhas,
São Francisco de Paula,
OLIVEIRA, 2022

O Relatório IV apresenta uma análise detalhada dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas de São Francisco de Paula, integrando informações de uso e cobertura da terra ao mapeamento da rede de drenagem em escalas de 1:25.000 e 1:50.000. Destaca-se, especialmente, a relevância das cinco bacias hidrográficas às quais o município contribui, evidenciando sua importância estratégica para o planejamento ambiental e para a gestão sustentável dos recursos hídricos na região.

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E PROPÓSITO DO PRODUTO

O presente relatório foi elaborado no âmbito do Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), atendendo a uma demanda da Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula. Essa demanda consiste na elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), desenvolvido por meio de um convênio entre a UERGS e a Prefeitura, com execução conduzida pelo Grupo de Pesquisa Laboratório de Gestão Ambiental e Negociação de Conflitos (GANECO).

Dessa forma, este relatório integrará o documento final do Plano, que será composto também por outros diagnósticos apresentados em relatórios complementares.

O PMMA é um instrumento de planejamento ambiental criado para orientar a conservação, recuperação e uso sustentável dos remanescentes de Mata Atlântica em um município. Além disso, estabelece diretrizes, ações e metas para proteger os ecossistemas locais, garantindo a preservação da biodiversidade, a qualidade dos recursos naturais e o equilíbrio ambiental na área urbana e rural.

Geralmente, é elaborado com base em diagnósticos ambientais detalhados, incluindo análises do uso e cobertura do solo, e serve como suporte para políticas públicas, regulamentações municipais e programas de manejo ambiental.

O PMMA é um planejamento importantíssimo. Ele reúne e normatiza os elementos necessários à proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da Mata. É elaborado pela prefeitura e deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, com a participação do cidadão.

- ONG SOS Mata Atlântica (2023)

Plano de Conservação
e Recuperação da
MATA ATLÂNTICA

SÃO FRANCISCO DE PAULA / RS

UERGS
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

PPGAS
Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade UERGS

SÃO FRANCISCO DE PAULA
RS

Sendo o quarto de uma série de relatórios, este documento dedica-se à análise dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas do município de São Francisco de Paula, integrando informações de uso e cobertura da terra ao mapeamento da rede de drenagem.

A caracterização realizada permite **compreender a distribuição espacial da rede de drenagem, a relação entre a ocupação do solo e a disponibilidade hídrica, além de destacar a contribuição estratégica do município para a formação de cinco bacias hidrográficas no estado do Rio Grande do Sul.**

Essas informações são fundamentais para subsidiar a gestão integrada das águas, apoiar o ordenamento territorial, orientar ações de conservação e garantir a efetividade das políticas públicas voltadas ao uso sustentável dos recursos hídricos e à manutenção da qualidade ambiental.

Além de sua função técnica, a caracterização das bacias hidrográficas e da rede de drenagem contribui para o fortalecimento da gestão territorial sustentável, ao oferecer uma base espacial integrável a outras camadas de informação, como uso e cobertura da terra, vegetação nativa e áreas suscetíveis a riscos ambientais.

Dessa forma, torna-se uma ferramenta essencial para a formulação de políticas públicas intersetoriais, articulando a conservação dos recursos hídricos com o planejamento urbano e rural. A disponibilização dessas informações também promove transparência e engajamento social, possibilitando que gestores, pesquisadores e comunidades locais participem de forma mais qualificada nos processos decisórios sobre o território.

METODOLOGIA ADOTADA

A análise desenvolvida neste relatório utilizou como referência a mesma classificação de cobertura e uso da terra apresentada no Relatório III, cuja metodologia já foi previamente detalhada. A partir dessa base, procedeu-se ao download dos limites oficiais das bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul, que serviram como unidade territorial para a investigação.

Adicionalmente, foi incorporado um Modelo Digital de Elevação (MDE), empregado na geração de sub-bacias por meio da ferramenta *Watershed* no QGIS, o que permitiu aprimorar a delimitação da rede de drenagem em nível mais detalhado. Também foi utilizada a Base Cartográfica Vetorial Contínua do Estado, disponível nas escalas 1:50.000 e 1:25.000, possibilitando a representação espacial acurada dos trechos de drenagem.

Com base nessas informações, foram elaborados recortes específicos para cada bacia hidrográfica, nos quais se calcularam os dados quantitativos e espaciais das classes de cobertura e uso da terra. Essa integração metodológica garantiu maior precisão na análise da relação entre a ocupação do solo e os recursos hídricos, subsidiando a caracterização das cinco bacias hidrográficas às quais o município de São Francisco de Paula contribui.

SELEÇÃO E PRÉ-PROCESSAMENTO

➤ Modelo Digital de Elevação

Para a geração das sub-bacias hidrográficas foi utilizado o *Copernicus Digital Elevation Model* (Copernicus DEM), disponibilizado pelo programa europeu Copernicus. Esse modelo digital de elevação apresenta resolução espacial de 30 metros, oferecendo nível adequado de detalhamento para análises em escala municipal.

A partir desse dado, aplicou-se a ferramenta *Watershed* dentro do QGIS, possibilitando a delimitação automática das sub-bacias hidrográficas no território de São Francisco de Paula. O uso do Copernicus DEM garantiu maior confiabilidade na representação do relevo e da rede de drenagem, fornecendo suporte essencial para a caracterização hidrológica e integração com os dados de uso e cobertura da terra.

➤ Bacias Hidrográficas

Para a etapa de delimitação hidrográfica, foi realizado o download dos limites oficiais das bacias hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul, disponibilizados em formato digital pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA/RS). Os arquivos estão acessíveis ao público no portal institucional, no endereço: <https://sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas>.

A adoção dessa base oficial assegura a padronização metodológica e a comparabilidade dos resultados com outros estudos regionais, além de atender às diretrizes de planejamento e gestão integrada de recursos hídricos. A partir desses limites, tornou-se possível organizar as análises em unidades hidrográficas, reconhecidas como referência fundamental para o ordenamento territorial e a definição de políticas públicas ambientais.

➤ Base Cartográfica RS

Outra base de dados fundamental utilizada neste estudo foi a Base Cartográfica Vetorial Contínua do Rio Grande do Sul, também disponibilizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA/RS) no portal oficial: <https://sema.rs.gov.br/bacias-hidrograficas>.

Essa base reúne informações detalhadas sobre a hidrografia do estado, em escalas de 1:50.000 e 1:25.000, permitindo a identificação precisa de trechos de drenagem, cursos d'água e corpos hídricos. A utilização desse conjunto cartográfico garantiu maior acurácia na representação espacial da rede hidrográfica do município de São Francisco de Paula, servindo de referência para o recorte das bacias e para a análise integrada com as classes de uso e cobertura da terra.

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE

A partir deste ponto, serão apresentados os produtos cartográficos e analíticos elaborados a partir da geração das sub-bacias e de seu cruzamento com o mapeamento da cobertura e uso da terra. A análise contempla mapas temáticos, tabelas, gráficos e discussão textual, estruturados a partir da interpretação dos dados quantitativos obtidos.

A análise foi inteiramente conduzida no software QGIS, versão 3.40.4, que serviu de ambiente principal para o processamento e organização dos dados. Para a contagem de pixels, empregou-se o plugin r.report.

A elaboração dos mapas seguiu a padronização cromática dos relatórios anteriores, assegurando coerência visual com materiais cartográficos institucionais já consolidados. O layout cartográfico foi desenvolvido de forma simples e direta, priorizando a clareza e a acessibilidade da informação, de modo a facilitar a interpretação dos resultados pelo público-alvo do relatório.

BACIAS HIDROGRÁFICAS NO RIO GRANDE DO SUL

O artigo 171 da Constituição Estadual instituiu um modelo sistêmico de gestão das águas no Rio Grande do Sul, regulamentado pela Lei Estadual nº 10.350/1994, que determinou a criação de um Comitê de Bacia Hidrográfica para cada uma das 25 bacias do estado. Além disso, a legislação agrupou essas bacias em três Regiões Hidrográficas – Região Hidrográfica do Rio Uruguai, Região Hidrográfica do Guaíba e Região Hidrográfica do Litoral – de modo a garantir maior integração no processo de gerenciamento (Rio Grande do Sul, 2018).

BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SÃO FRANCISCO DE PAULA

O município de São Francisco de Paula, situado na região nordeste do estado, desempenha papel estratégico no contexto hidrográfico do Rio Grande do Sul. Seu território está distribuído em cinco bacias hidrográficas estaduais, evidenciando sua relevância como área de recarga e distribuição de recursos hídricos.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025. Adaptado de Rio Grande do Sul (2018).

A Bacia do Rio Taquari-Antas (G040) ocupa a maior parte do município, correspondendo a aproximadamente 53,0% da área total. Em seguida, a Bacia do Rio Caí (G030) representa cerca de 28,3%, enquanto a Bacia do Rio dos Sinos (G020) abrange 11,8% do território. A Bacia do Rio Tramandaí (L010) corresponde a 6,3% e, por fim, a Bacia do Rio Mampituba (L050) ocupa 0,6% da área municipal.

➤ Análise em números

Valores obtidos através da contagem de área dos polígonos das bacias hidrográficas.

Área em hectares das Bacias Hidrográficas em São Francisco de Paula

Bacia Hidrográfica	Área (Hectares)	%
Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas	175.719,08	53,00
Bacia Hidrográfica do Rio Caí	93.722,34	28,30
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos	39.073,84	11,80
Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí	20.940,07	6,30
Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba	2.123,45	0,60

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Distribuição das áreas das Bacias Hidrográficas de São Francisco de Paula

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SÃO FRANCISCO DE PAULA

A partir do processamento do Modelo Digital de Elevação (MDE), foi possível realizar a delimitação detalhada da rede de drenagem no município de São Francisco de Paula. Esse procedimento permitiu identificar e caracterizar 48 sub-bacias hidrográficas distribuídas no território municipal, fornecendo uma visão mais precisa da dinâmica hídrica local.

As sub-bacias foram identificadas por meio de códigos padronizados, seguindo a classificação adotada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA/RS). Nesse sistema, o primeiro dígito corresponde à Região Hidrográfica: no caso de São Francisco de Paula, estão presentes duas

A Região Hidrográfica do Guaíba, representada pela letra G, e a Região Hidrográfica do Litoral, representada pela letra L. Em seguida, é acrescentada uma letra referente à bacia hidrográfica principal, sendo cinco no município: Taquari-Antas (T), Caí (C), Sinos (S), Mampituba (M) e Tramandaí (T). Dessa forma, formam-se combinações como GT, GC, GS, LM e LT.

Por fim, o código recebe uma numeração sequencial de três dígitos, iniciando em 010 e avançando conforme a quantidade de sub-bacias identificadas (020, 030, ...). Assim, a nomenclatura final assume o formato, por exemplo: GT010, GS010, GC010, LM010 e LT010.

G (Região Hidrográfica do Guaíba)

L (Região Hidrográfica do Litoral)

SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SÃO FRANCISCO DE PAULA

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

A análise demonstra que **a maior parte das sub-bacias está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas com 22 sub-bacias**. A Bacia Hidrográfica do Rio Caí com 14 sub-bacias, enquanto a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos conta com 6. A Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí possui 5 sub-bacias, e a Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba apresenta 1 sub-bacia.

Essa distribuição evidencia o papel predominante das bacias do Taquari-Antas e do Caí na configuração hidrográfica do município, reforçando sua relevância para o planejamento ambiental e a gestão integrada dos recursos hídricos.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Caí

Área em hectares das sub-bacias da BH do rio Caí e seus afluentes em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Curso Hídrico	Área (ha)	% da área da BH
GC010	Rio Santa Cruz, Arroio São Jorge, Arroio Cerrito e Barragem do Blang	15.594,07	16,66%
GC020	Rio do Pinto	6.795,67	7,26%
GC030	Arroio dos Carros e Barragem do Blang	4.859,55	5,19%
GC040	Arroio Guirra	5.468,17	5,84%
GC050	Rio Santa Cruz, Arroio Lejeado Bonito e Barragem do Salto	9.235,83	9,86%
GC060	Arroio Santa Cruzinha e Barragem do Blang	2.693,30	2,88%
GC070	Arroio da Divisa, Arroio do Junco, Arroio do Chimango, Barragem da Divisa e Barragem do Blang	11.404,09	12,18%
GC080	Arroio Cará, Arroio Bitu e Arroio Jararaca	10.302,47	11%
GC090	Rio Santa Cruz, Arroio Saiqui e Rio Caí	2.066,56	12,21%
GC100	Arroio do Muniz e Arroio Lava-pés	12.863,67	13,74%
GC110	Arroio Mel de Pedra e Rio Caí	2.808,69	3%
GC120	Arroio Juá e Arroio Cavallhada	7.680,04	8,20%
GC130	Rio Piaí	1.356,42	1,45%
GC140	Rio Piaí	501,18	0,54%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Caí

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Sendo a segunda maior BH do município, fazendo divisa com os municípios de Canela e Caxias do Sul, a hidrografia da BH do Rio Caí é bastante densa, com numerosos cursos d'água de pequeno porte que confluem para formar o Rio do Pinto, o complexo de Barragens da Divisa, do Blang e do Salto, e o Rio Santa Cruz, que posteriormente desagua no Rio Caí, o que demonstra o papel estratégico da região como área de nascentes e recarga hídrica.

O relevo na BH, varia entre 300 e 1.225 metros, com altitudes elevadas predominando na maior parte do território. Essa característica confere ao município grande importância na regulação do escoamento superficial, na manutenção das vazões e na qualidade da água que abastece os municípios a jusante.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

➤ Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Área em hectares das sub-bacias da BH do rio dos Sinos e seus afluentes em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Curso Hídrico	Área (ha)	% da área da BH
GS010	Rio Rolante	15304,48	39,35%
GS020	Arroio Caconde	788,35	2,03%
GS030	Arroio Boa Esperança	428,77	1,10%
GS040	Arroio Rolantinho da Areia	7935,52	20,40%
GS050	Rio da Ilha, Rio Padilha, Arroio Venturão e Arroio Cruzinha	8929,14	22,96%
GS060	Arroio José Velho	5509,88	14,17%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

► Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Sendo a terceira maior BH em extensão do município, a hidrografia da BH do Rio dos Sinos é bastante densa, fazendo divisa com os municípios de Canela, Três coroas, Taquara, Rolante e Riozinho com numerosos cursos d'água de pequeno porte que confluem para formar o Rio da Ilha e Rio Rolante que desaguam então no Rio dos Sinos, o que demonstra o papel estratégico da região como área de nascentes e recarga hídrica.

O relevo na BH, varia entre >100 e 1.000 metros, com altitudes mais baixas na maior parte do território, visto que esta BH está na bora do planalto. Essa característica confere ao município grande importância na regulação do escoamento superficial, na manutenção das vazões e na qualidade da água que abastece os municípios a jusante.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas

Área em hectares das sub-bacias da BH do rio Taquari-Antas e seus afluentes em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Curso Hídrico	Área (ha)	% da área da BH
GT010	Rio Tainhas e Arroio Varzinha	10.134,76	5,77%
GT020	Rio Contendas	5.301,45	3,02%
GT030	Arroio Ipê e Rio Tainhas	3.773,59	2,15%
GT040	Arroio Ribeirão, Arroio Sabugueiro e Rio Tainhas	10.520,94	5,99%
GT050	Arroio Guará, Arroio Taperinha e Rio Tainhas	7.616,93	4,34%
GT060	Rio Tainhas	169,11	0,10%
GT070	Rio Tainhas	170,95	0,10%
GT080	Arroio dos Quatis e Rio Tainhas	3.882,31	2,21%
GT090	Arroio da Prata e Arroio do Morro Grande	9.068,07	5,16%
GT100	Arroio Bururi	10.501,63	5,98%
GT110	Arroio Contrato e Arroio dos Moreira	12.704,68	7,23%
GT120	Rio Lajeado Grande, Rio Bururi, Arroio do Chapéu, Arroio Bururi, Arroio Porco Morto e Arroio do Burro	25.821,87	14,70%
GT130	Arroio São Tomé	28.584,11	16,28%
GT140	Arroio dos Novilhos, Arroio do Cedro e Arroio do Xaxim	16.319,28	9,29%
GT150	Arroio Quebrada Funda	3.514,60	2,00%

Sub-bacia	Curso Hídrico	Área (ha)	% da área da BH
GT160	Rio das Antas	4.751,11	2,71%
GT170	Rio das Antas	1.390,85	0,79%
GT180	Arroio Divisa	10.369,89	5,90%
GT190	Rio Lajeado Grande	246,37	0,14%
GT200	Rio Lajeado Grande, Arroio Bento e Arroio Fuzil	10.040,44	5,72%
GT210	Arroio Marrecas	496,02	0,28%
GT220	Arroio Marrecas	242,03	0,14%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Sendo a principal bacia hidrográfica do município, com grande abrangência territorial, a BH do Rio Taquari-Antas faz divisa com os municípios de Cambará do Sul, Jaquirana, Bom Jesus, Monte Alegre dos Campos e Caxias do Sul. A hidrografia é bastante densa, com numerosos cursos d'água de pequeno porte que confluem para formar o Rio Tainhas, Rio Bururi e Rio Lajeado Grande que desaguam então no Rio das Antas e posteriormente no Rio Taquari, o que demonstra o papel estratégico da região como área de nascentes e recarga hídrica.

O relevo na BH, varia entre 300 e 1.225 metros, com altitudes mais altas na maior parte do território. Essa característica confere ao município grande importância na regulação do escoamento superficial, na manutenção das vazões e na qualidade da água que abastece os municípios a jusante.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

➤ **Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba**

Área em hectares das sub-bacias da BH do rio Mampituba e seus afluentes em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Curso Hídrico	Área (ha)	% da área da BH
LM010	Rio Mampituba e Arroio Josafaz	2.398,04	100,00%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Sendo a menor bacia hidrográfica do município, com pequena mas importante abrangência territorial, a BH do Rio Mampituba faz divisa com os municípios de Cambará do Sul, Três Forquilhas e com o Estado de Santa Catarina. A hidrografia não é muito densa, apresentando cursos d'água de pequeno porte que confluem para formar o Arroio Josafaz e Rio Mampituba, o que demonstra um importante papel de presença nascentes e recarga hídrica. É nesta BH que está presente o Banhado Amarelo.

O relevo na BH, varia entre 800 e 1.225 metros, com altitudes altas em todo o território. Essa característica confere ao município grande importância na regulação do escoamento superficial, na manutenção das vazões e na qualidade da água que abastece os municípios a jusante.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí

Área em hectares das sub-bacias da BH do rio Tramandaí e seus afluentes em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Curso Hídrico	Área (ha)	% da área da BH
LT010	Arroio Lajeado	8.376,67	39,70%
LT020	Arroio Garapiá	2.469,13	11,70%
LT030	Arroio da Barra e Arroio Bananeiras	1.908,34	9,05%
LT040	Arroio do Padre	201,92	0,96%
LT050	Arroio Carvalho e Arroio do Pinto	8.141,55	38,59%

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

DESCRIÇÃO DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

► Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Sendo a segunda menor BH em extensão territorial do município, a BH do Rio Tramandaí faz divisa com os municípios de Riozinho, Maquiné, Itati e Três forquilhas. A hidrografia é bastante densa, com numerosos cursos d'água de pequeno porte que confluem para formar o Arroio do Pinto e Arroio Carvalho que formam o Rio Três forquilhas, e Arroio Lajeado e Garapiá que formam o Rio Maquiné, ambos os rios desaguam nas lagoas dos Quadros e de Itapeva, respectivamente, o que demonstra o papel estratégico da região como área de nascentes e recarga hídrica.

O relevo na BH, varia entre 700 e 1.225 metros, com altitudes mais altas em todo o território. Essa característica confere ao município grande importância na regulação do escoamento superficial, na manutenção das vazões e na qualidade da água que abastece os municípios a jusante.

ANÁLISE GERAL

De modo geral, observa-se que São Francisco de Paula possui um mosaico hidrográfico diverso, no qual é evidenciada a predominância das Bacias Hidrográficas dos Rios Taquari-Antas e Caí.

A BH do Taquari-Antas (GT) se destaca como a mais abrangente, reunindo o maior número de sub-bacias e concentrando as unidades de maior extensão territorial, o que a torna fundamental para a drenagem e o equilíbrio hídrico local.

Em seguida, a BH do Caí (GC) apresenta grande diversidade de cursos d'água e barragens, constituindo a segunda maior representatividade no município.

A BH do Sinos (GS) ocupa posição intermediária, com sub-bacias que desempenham papel estratégico na drenagem regional, especialmente no setor sudoeste do território.

Já a BH do Tramandaí (LT), embora menos expressiva em número de sub-bacias, reúne unidades importantes que contribuem de forma significativa para a dinâmica hídrica local e também de outros municípios.

Por fim, a BH do Mampituba (LM) apresenta apenas uma sub-bacia no município, de menor abrangência, mas que mantém relevância para a conectividade hidrográfica com áreas costeiras.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Treemap das Sub-Bacias Hidrográficas de São Francisco de Paula

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

Conforme descrito na metodologia, utilizou-se a mesma base de cobertura e uso do solo apresentada no Relatório III. A partir dela, foram contabilizados os valores em hectares correspondentes a cada classe, distribuídos entre as 48 sub-bacias hidrográficas.

Essa avaliação é fundamental, pois permite compreender como a cobertura e o uso do solo se distribuem espacialmente, fornecendo subsídios para a análise da disponibilidade hídrica, identificação de áreas mais vulneráveis e definição de estratégias de conservação e manejo em nível de sub-bacia.”

COBERTURA E USO DA TERRA

Bacia Hidrográfica do Rio Caí

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Classes de Cobertura e Uso da Terra e valores em hectares da BH do rio Caí

	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
BH do Rio Caí	21.004,80	35.658,65	4.893,74	12.924,89	15.300,74	1.791,21	1.974,42

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Caí

Área em hectares da cobertura e uso da terra nas sub-bacias da BH do rio Caí em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
GC010	1.478,06	5.711,28	1.060,92	1.795,54	5.015,55	227,62	292,73
GC020	932,16	1.949,48	558,84	1.497,70	1.543,42	172,43	136,2
GC030	588,77	1.889,65	220,39	583,74	992,08	207,28	373,68
GC040	1.026,69	2.079,17	448,48	406,12	1.176,55	230,49	94,93
GC050	2.803,22	3.757,96	300,32	809,81	1.043,75	188,17	326,11
GC060	602,02	681,81	142,11	780,87	292,47	53,4	138,41
GC070	1.891,53	4.980,12	595,32	1.814,22	1.555,19	139,97	418,55
GC080	2.121,57	4.030,55	422,66	2.610,26	916,37	163,81	28,71
GC090	793,21	797,74	104,21	71,53	206,48	64,53	26,72
GC100	2.675,70	6.469,29	658,98	1.520,98	1.322,71	148,31	56,93
GC110	1.659,69	397,68	77,98	230,38	379,07	35,74	26,78
GC120	3.880,45	2013,15	196,13	758,92	691,35	98,33	29,84
GC130	441,21	589,05	80,64	34,34	139,91	50,2	21,46
GC140	110,52	311,72	26,76	10,48	25,84	10,93	3,37
Total	21.004,80	35.658,65	4.893,74	12.924,89	15.300,74	1.791,21	1.974,42

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

Bacia Hidrográfica do Rio Caí

Distribuição das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas sub-bacias da BH do Rio Caí

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Distribuição Percentual das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas sub-bacias da BH do Rio Caí

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

Nas Sub-bacias da BH do Caí, formações naturais como a Formação Campestre e Formação Florestal ainda são, em termos absolutos, as mais expressivas na maioria das sub-bacias.

A GC100 se destaca pelo maior valor de Formação Campestre (acima de 6.000 ha), seguida da GC010 e GC070, confirmando o peso dessa classe nos Campos de Cima da Serra. A Formação Florestal, por sua vez, é bastante significativa em GC120 e GC050, que ultrapassam os 3.000 ha de cobertura florestal.

Os usos antrópicos também apresentam relevância em algumas sub-bacias, como a classe de Silvicultura que é marcante em GC080 e GC070, com valores acima de 1.800 ha., e o Uso Agrícola que tem destaque em GC010, com mais de 5.000 ha, e em GC020 e GC040.

Também é importante observar o peso proporcional de cada classe dentro de cada sub-bacia, independentemente do tamanho total. Nele, percebe-se que algumas sub-bacias, como GC120, GC050 e GC090, apresentam uma proporção maior de áreas naturais, principalmente de Formação Florestal e Campestre, ultrapassando juntas 70% do território dessas unidades.

Por outro lado, sub-bacias como GC010, GC020 e GC080 têm forte participação relativa de usos antrópicos, sobretudo agricultura e silvicultura, que somam entre 40% e 50% de suas áreas. Isso evidencia que, mesmo quando não são as maiores em hectares, essas sub-bacias possuem maior intensidade de transformação do território.

As Áreas Úmidas e Corpos d'água, embora apareçam em pequenas proporções (quase sempre abaixo de 10%), são distribuídas de forma dispersa e cumprem papel essencial para a regulação hídrica e manutenção da biodiversidade.

Sub-bacias que exigem atenção por pressão antrópica:

- GC010: maior área de agricultura (mais de 5.000 ha, >40% do território).
- GC070: valores altos de silvicultura e agricultura, em equilíbrio com áreas naturais.
- GC080: destaque para a silvicultura, proporcionalmente uma das maiores da bacia.
- GC020 e GC040: agricultura bastante presente em relação ao tamanho total da sub-bacia.

Nessas, o risco é a perda de conectividade ecológica e degradação hídrica. Demandam ações de manejo sustentável, como incentivo a práticas agroecológicas, controle da expansão da silvicultura e restauração de APPs.

Sub-bacias que exigem atenção por valor de conservação:

- GC100 → a mais extensa em Formação Campestre, essencial para conservação dos campos de altitude.
- GC120 → grande proporção de Formação Florestal, funcionando como corredor florestal estratégico.
- GC050 → equilíbrio entre campestre e florestal, com pouca pressão antrópica.
- GC090, GC130 e GC140 → embora pequenas em hectares, têm alta representatividade relativa de áreas naturais.

COBERTURA E USO DA TERRA

➤ Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Classes de Cobertura e Uso da Terra e valores em hectares

	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
BH do Rio dos Sinos	27.774,36	2.450,62	837,64	2.674,73	4.433,44	605,35	97,72

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

➤ Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Área em hectares da cobertura e uso da terra nas sub-bacias da BH do rio Caí em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
GS010	8.789,99	1.732,40	582,29	1.422,75	2.545,96	167,61	58,59
GS020	604,27	12,89	3,57	95,66	62,11	9,11	1,36
GS030	308,36	9,38	4,44	69,53	32,98	2,01	2,74
GS040	6367,26	182,69	87,07	590,57	424,26	254,05	24,36
GS050	7129,98	339,19	78,53	254,31	981,54	132,77	8,32
GS060	4574,5	174,07	81,74	241,91	386,59	39,8	2,35
Total	27.774,36	2.450,62	837,64	2.674,73	4.433,44	605,35	97,72

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Distribuição das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas sub-bacias da BH do Rio dos Sinos

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Distribuição Percentual das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas sub-bacias da BH do Rio dos Sinos

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

As sub-bacias da BH do Sinos no município, mantém um alto grau de integridade ecológica, com predomínio absoluto da Formação Florestal, mas exigindo atenção a focos localizados de agricultura e silvicultura.

As maiores áreas naturais estão concentradas nas sub-bacias GS010, GS040 e GS050, todas com mais de 6.000 ha de Formação Florestal. A GS010 é a mais expressiva, superando 8.700 ha de floresta, seguida da GS050 e GS040, confirmando o papel dessas sub-bacias como importantes áreas de conservação.

As áreas de Formação Campestre são muito pequenas em comparação com a floresta, não ultrapassando 1.700 ha em GS010. Já as Áreas Úmidas e Corpos d'água aparecem de forma pontual, geralmente abaixo de 600 ha, mas com função ecológica estratégica.

As sub-bacias da BH do Sinos no município, mantém um alto grau de integridade ecológica, com predomínio absoluto da Formação Florestal, mas exigindo atenção a focos localizados de agricultura e silvicultura.

Sub-bacias que exigem atenção por pressão antrópica:

- GS020 e GS030: muito pequenas em área absoluta, mas com proporção elevada de usos antrópicos em relação ao tamanho. Nessas, mesmo alterações de pequena escala podem ter impacto significativo.
- GS010: apesar de ser um polo de conservação, também tem a maior área agrícola e silvicultural da bacia, exigindo ações de manejo sustentável para evitar fragmentação.

Nessas, o risco é a perda de conectividade ecológica e degradação hídrica. Demandam ações de manejo sustentável, como incentivo a práticas agroecológicas, controle da expansão da silvicultura e restauração de APPs.

Sub-bacias que exigem atenção por valor de conservação:

- GS010 – maior área de floresta (>8.700 ha), mas também concentra usos antrópicos relevantes (silvicultura e agricultura). É estratégica por sua dimensão e deve ser foco de conservação para manter a conectividade.
- GS050 e GS040 – grandes extensões de floresta (7.100 ha e 6.300 ha, respectivamente), atuando como “núcleos” de vegetação contínua. Prioridade para manutenção da integridade e prevenção de expansão de usos antrópicos.
- GS060 – menor que as anteriores, mas ainda com proporção florestal muito alta (mais de 70%). Deve ser preservada para garantir a proteção hídrica.

COBERTURA E USO DA TERRA

Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Classes de Cobertura e Uso da Terra e valores em hectares

	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
BH do Rio Taquari-Antas	39.682,03	82.130,08	12.755,23	13.537,63	22.500,88	3.060,67	1.820,72

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas

Área em hectares da cobertura e uso da terra nas sub-bacias da BH do rio Caí em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
GT010	1.077,79	3.740,49	1.548,69	357,81	3.181,54	139,18	92,36
GT020	2.264,17	930,33	688,05	427,28	894,99	75,41	14,1
GT030	354,56	1.358,10	403,59	542	951,8	89,42	76,31
GT040	858,48	5.692,50	946,04	1.347,99	1.502,20	114,8	50,8
GT050	481,31	4.760,49	532,7	1.173,24	545,83	80,58	40,21
GT060	6,37	130,73	13,56	3,85	2,91	2,34	10,37
GT070	10,27	137,5	19,27	0,57	3	0,15	0,06
GT080	207,46	2.399,65	226,34	831,79	153,45	45,56	16,21
GT090	300,39	6.602,09	623,07	375,99	1.027,53	68,05	63,72
GT100	645,39	5.646,67	728,04	1.422,04	1.772,42	194,06	84,57
GT110	1.551,66	6.717,93	806,07	620,89	2.499,58	383,84	113,99
GT120	3.929,91	13.774,40	1.591,87	1.094,19	4.258,49	715,84	435,78
GT130	8.981,59	12.522,87	1.770,27	2.069,40	2.556,06	439,66	220,66
GT140	3.394,82	9.138,39	929,61	1.195,04	1.343,89	203,83	107,4
GT150	1.957,90	673,77	311,94	269,03	209,36	38,98	52,15

COBERTURA E USO DA TERRA

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Taquari–Antas

Sub-bacia	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
GT160	3.733,05	151,42	162	317,22	197,18	41,94	141,8
GT170	1.139,27	46,45	27,3	74,86	43,61	8,46	46,64
GT180	4.492,94	3.685,25	687,75	735,67	608,08	124,69	26,78
GT190	222,39	0,68	0,74	6,31	5,07	3,87	7,27
GT200	3.924,46	3.645,50	687,45	645,42	677,92	228,24	211,65
GT210	92,29	230,12	33,89	23,84	50,63	57,82	5,48
GT220	55,56	144,75	16,99	3,2	15,34	3,95	2,41
Total	39.682,03	82.130,08	12.755,23	13.537,63	22.500,88	3.060,67	1.820,72

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas

Distribuição das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas sub-bacias da BH do Rio Taquari-Antas

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Distribuição Percentual das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas sub-bacias da BH do Rio Taquari-Antas

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

As Sub-bacias da BH do Taquari-Antas possuem grandes extensões de áreas naturais, destacando-se GT120, GT130 e GT140, todas com mais de 10.000 ha somando formação campestre e florestal. Essas áreas funcionam como núcleos de conservação fundamentais, garantindo conectividade ecológica e regulação hídrica.

A Formação Campestre é muito expressiva em diversas sub-bacias, especialmente em GT120 (13.774 ha), GT130 (12.522 ha) e GT140 (9.138,39 ha), confirmando a relevância dos campos de altitude no território. Já a Formação Florestal se concentra em sub-bacias como GT130 (8.981 ha) e GT180 (4.492 ha), reforçando a importância da cobertura arbórea na manutenção da biodiversidade.

As Áreas Úmidas e Corpos d'água, embora menores em hectares, aparecem de forma dispersa em várias sub-bacias (ex.: GT130 e GT120, com mais de 1.700 ha de áreas úmidas), desempenhando papel estratégico para a qualidade hídrica.

Quanto aos usos antrópicos, destacam-se a silvicultura em GT130 (2.069 ha) e GT040 (1.347 ha), além da presença significativa de uso agrícola em GT010, GT110, GT120 e GT130, ultrapassando 2.000 ha cada. As áreas urbanizadas são pontuais, concentradas em GT120 e GT130, mas sem ultrapassar 500 ha.

Quando observadas proporcionalmente, percebe-se que a maioria das sub-bacias é dominada por Formação Campestre e Formação Florestal, que juntas representam mais de 70% em unidades como GT110, GT120, GT130 e GT140. Isso reforça o caráter conservacionista da região e sua importância como território de biodiversidade.

Por outro lado, algumas sub-bacias menores, como GT020, GT030 e GT040, apresentam maior peso relativo de usos antrópicos, especialmente silvicultura e agricultura. Nessas áreas, a pressão produtiva representa risco maior à conectividade ecológica, mesmo que em hectares absolutos não sejam as maiores.

Sub-bacias muito pequenas, como GT060, GT070 e GT190, apresentam valores quase residuais, mas ainda assim cumprem papel de microterritórios de conservação, especialmente por abrigarem campos e manchas de floresta em escala reduzida.

Sub-bacias que exigem atenção por pressão antrópica:

- GT040: alta presença de silvicultura (1.347 ha) e agricultura (1.502 ha), pressionando a vegetação natural.
- GT010, GT020 e GT030: áreas menores, mas proporcionalmente muito impactadas por atividades produtivas.
- GT100 e GT110: embora tenha boa cobertura natural, concentram usos antrópicos relevantes (>3.000 ha somando agricultura e silvicultura).

Nessas, a prioridade deve ser controle da expansão produtiva, recuperação de áreas degradadas e fortalecimento das APPs (matas ciliares, campos e áreas úmidas).

Sub-bacias que exigem atenção por valor de conservação:

- GT120: maior sub-bacia em extensão, com quase 14.000 ha de campos e mais de 3.900 ha de floresta.
- GT130: núcleo florestal expressivo (8.981 ha) e mais de 12.500 ha de campos, além de áreas úmidas relevantes.
- GT110: grande proporção de campos (6.717 ha) e florestas (1.551 ha), essencial para manter a conectividade com áreas vizinhas.
- GT140 e GT180: também apresentam mosaicos naturais significativos, funcionando como áreas de suporte à integridade da bacia.

COBERTURA E USO DA TERRA

Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Classes de Cobertura e Uso da Terra e valores em hectares

	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
BH do Rio Mampituba	2.279,99	13,58	48,38	12,67	32,9	0,18	0,75

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

➤ **Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba**

Área em hectares da cobertura e uso da terra nas sub-bacias da BH do rio Cai em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
LM010	2.279,99	13,58	48,38	12,67	32,9	0,18	0,75
Total	2.279,99	13,58	48,38	12,67	32,9	0,18	0,75

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

A sub-bacia da BH do Mampituba no município, mantém um alto grau de integridade ecológica, com predomínio marcante da Formação Florestal, com aproximadamente 2.280 ha, representando praticamente toda a extensão da sub-bacia. As demais classes aparecem em valores bastante reduzidos: Área Úmida (48 ha), Uso Agrícola (33 ha), Silvicultura (13 ha) e Formação Campestre (14 ha). As áreas Urbanizadas (0,18 ha) e de Corpos d'água (0,75 ha) são residuais. Essa configuração mostra uma sub-bacia de pequena dimensão, porém altamente preservada.

A Formação Florestal representa mais de 95% da área total da sub-bacia, consolidando o caráter conservado da LM010. As demais classes, somadas, não chegam a 5%. Dentro desse conjunto, destacam-se apenas as Áreas Úmidas, com cerca de 2%, enquanto os usos antrópicos (agricultura, silvicultura e urbanização) têm peso quase irrelevante.

No caso da BH do rio Mampituba, toda a atenção deve estar concentrada em manter o excelente estado de conservação da LM010, prevenindo mudanças de uso que possam comprometer esse equilíbrio. Diferente das outras bacias (Caí, Sinos e Taquari-Antas), aqui a prioridade deve ser de conservação preventiva e não de mitigação.

COBERTURA E USO DA TERRA

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Classes de Cobertura e Uso da Terra e valores em hectares

	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
BH do Rio Tramandaí	12.646,94	3.537,99	1.306,07	1.191,16	2.230,07	142,94	41,03

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

➤ Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí

Área em hectares da cobertura e uso da terra nas sub-bacias da BH do rio Caí em São Francisco de Paula

Sub-bacia	Formação Florestal	Formação Campestre	Área Úmida	Silvicultura	Uso Agrícola	Área Urbanizada	Corpo d'água
LT010	3.426,85	2.012,74	637,32	508,51	1719,83	66,49	12,27
LT020	1.848,15	234,3	177,23	174,88	36,23	1,28	0,03
LT030	1.281,88	329,99	101,73	45,44	125,97	3,71	12,75
LT040	186,43	0,55	10,43	0,12	2,37	0,3	0,13
LT050	5.903,63	960,41	379,36	462,21	345,67	71,16	15,85
Total	12.646,94	3.537,99	1.306,07	1.191,16	2.230,07	142,94	41,03

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí

Distribuição das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas sub-bacias da BH do Rio Tramandaí

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Distribuição Percentual das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas sub-bacias da BH do Rio Tramandaí

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

COBERTURA E USO DA TERRA

As sub-bacias da BH do Tramandaí no município, mantêm um elevado grau de integridade ecológica, com predomínio da Formação Florestal em todas as sub-bacias, com destaque para LT050 (5.903 ha) e LT010 (3.426 ha), que concentram os maiores núcleos florestais. A Formação Campestre também tem papel importante em LT010 (2.012 ha) e LT050 (960 ha), reforçando a presença dos campos de altitude na região.

As Áreas Úmidas aparecem em valores expressivos em LT010 (637 ha) e LT050 (379 ha), enquanto as atividades antrópicas (agricultura e silvicultura) se destacam sobretudo em LT010, onde juntas somam mais de 2.200 ha. As áreas urbanizadas e corpos d'água são residuais, geralmente abaixo de 100 ha em cada sub-bacia.

Na análise proporcional, fica evidente que a Formação Florestal responde por mais de 50% da cobertura na maioria das sub-bacias, especialmente em LT050 e LT020, onde chega a superar 70%. A Formação Campestre tem maior peso em LT010 (cerca de 25%) e LT030 (20%), reforçando sua relevância como paisagem característica.

Os usos antrópicos aparecem de forma mais significativa em LT010, onde agricultura e silvicultura somam aproximadamente 30% da área. Nas demais sub-bacias, esses usos têm peso proporcionalmente pequeno, o que reforça o caráter conservado da bacia.

Sub-bacias que exigem atenção por pressão antrópica:

- LT010: apesar de possuir grande área natural (\approx 3.400 ha de floresta + 2.000 ha de campo), concentra os maiores valores absolutos de agricultura (1.719 ha) e silvicultura (508 ha).

Precisa de ações de manejo sustentável e restauração de APPs, pois a pressão produtiva é significativa.

Sub-bacias que exigem atenção por valor de conservação:

- LT020 e LT050: maior extensão florestal (5.900 ha) e áreas úmidas relevantes; baixa pressão antrópica.
- LT030: equilíbrio entre floresta, campos e pequenas áreas de uso; precisa de monitoramento, mas sem grandes pressões.
- LT040: muito pequena em área total, com predomínio de floresta; atua mais como unidade complementar no mosaico de conservação.

ANÁLISE GLOBAL

Distribuição das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas Sub-bacias Hidrográficas de São Francisco de Paula

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

Distribuição Percentual das Classes de Cobertura e Uso da Terra nas Sub-bacias Hidrográficas de São Francisco de Paula

Fonte: Elaborado por OLIVEIRA, C. A. H., 2025.

ANÁLISE GLOBAL

São Francisco de Paula reúne um mosaico de sub-bacias com altíssimo valor para a conservação da Mata Atlântica e dos Campos de Cima da Serra, ao mesmo tempo em que enfrenta pressões pontuais relacionadas à agricultura e à silvicultura.

A análise absoluta evidencia que a maior parte da superfície das sub-bacias é ocupada por Formação Florestal e Formação Campestre, confirmando o papel de São Francisco de Paula como território-chave para a conservação da Mata Atlântica.

As sub-bacias exercem um papel estratégico para a manutenção da qualidade ambiental e o desenvolvimento sustentável do município. Cada sub-bacia representa uma unidade funcional do território, em que a conservação dos recursos naturais garante tanto a resiliência ecológica quanto a segurança hídrica e climática.

As áreas de formação florestal, campestre e úmida atuam na infiltração e armazenamento da água, reduzindo os efeitos da erosão, assoreamento e enchentes, além de assegurar a perenidade das nascentes e cursos d'água. Isso é essencial não apenas para a biodiversidade local, mas também para o abastecimento das comunidades que dependem diretamente desses sistemas, tanto de São Francisco de Paula, como também de outros municípios a jusante.

Do ponto de vista socioeconômico, a preservação dessas sub-bacias assegura a provisão de serviços ecossistêmicos essenciais: regulação climática, polinização, produção de água em quantidade e qualidade, e proteção contra desastres naturais. Tais serviços geram benefícios diretos para a agricultura, o turismo e a qualidade de vida das populações urbanas e rurais.

Por fim, conservar essas unidades é também uma questão de cumprimento das políticas públicas ambientais. A Lei da Mata Atlântica destaca a necessidade de proteger os remanescentes naturais, garantindo que os usos produtivos do solo (silvicultura, agricultura, urbanização) se desenvolvam de forma compatível com a manutenção dos ecossistemas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 dez. 2006.

RIO GRANDE DO SUL. Decreto nº 53.885, de 16 de janeiro de 2018. Institui subdivisão das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul em Bacias Hidrográficas. Porto Alegre, 2018.

Protocolo de recebimento do produto técnico-tecnológico

À

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula

Pelo presente, encaminhamos o produto técnico-tecnológico intitulado **“Relatório IV: Caracterização dos Recursos Hídricos e Bacias Hidrográficas de São Francisco de Paula/RS”**, derivado da dissertação de mestrado “Diagnóstico cartográfico para o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA) de São Francisco de Paula/RS”, de autoria de Cássio Adílio Hoffmann Oliveira.

Os documentos supracitados foram desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional em Ambiente e Sustentabilidade, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), inserido na Área de Avaliação Interdisciplinar da CAPES.

A solução técnico-tecnológica é apresentada sob a forma de um Relatório Técnico e Produtos Cartográficos, tipologias admitidas pela CAPES na Área de Avaliação Interdisciplinar, e tem como propósito subsidiar o poder público municipal por meio da integração de informações socioambientais e cartográficas, contribuindo para a formulação, implementação e monitoramento do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA).

São Francisco de Paula, 11 de dezembro de 2025.

Michele Knob Koch
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Autores:

Cássio Adílio Hoffman de Oliveira
cassioadilio.bio@gmail.com

Profa. Dra. Marcia dos Santos Ramos Berreta
marcia-berreta@uergs.edu.br

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Programa de Pós Graduação em Ambiente e Sustentabilidade

